

DUTOR CHOLG‘U SOZINING TURLARI VA IJRO USLUBLARI

Turg‘unova Zulfiya Norali qizi

Farg‘ona davlat universiteti Pedagogika-psixologiya va san‘atshunoslik fakulteti
Vokal va cholg‘u ijrochiligi yo‘nalishi 25.46-guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek xalqining milliy cholg‘u asboblari biri bo‘lgan dutor sozining turlari, ijro uslublari, ya’ni turli xil zarblar, qochirimlar, bezaklar hamda inson hayotidagi o‘rni haqida yoritib o‘tilgan. Shuningdek, dutor sozining tuzilishi, ohangi va ijro imkoniyatlari ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: dutor, musiqa, cholg‘u, nota, zarb, nolish, molish, qochirim, miyang‘, O‘rta Osiyo, milliy musiqa, usullar

Аннотация: В данной статье рассматриваются разновидности дутора одного из национальных музыкальных инструментов узбекского народа, стили его исполнения, то есть различные ударные инструменты, украшения, а также его роль в жизни человека. В статье также представлены структура, мелодия и возможности исполнения дутара.

Ключевые слова: дутар, музыка, инструмент, нота, зарб, нолиш, молиш, качирим, миянг, Центральная Азия, национальная музыка, методы

Insoniyat tarixi davomida musiqa eng qadimiy va muhim ifoda vositalaridan biri bo‘lib kelmoqda. Musiqa odamlarning bir-birlari bilan erkin muloqot qilishida, ichki his-tuyg‘ularini ifodalashida hamda jamiyatning sifatini shakllantirishda ham katta rol o‘ynaydi. Dastlab musiqaning paydo bo‘lishi insonning tafakkurini, mehnatini va tabiat bilan uzviy bog‘liq bo‘lganligini aytib o‘tishimiz mumkin. Ilk musiqiy tovushlar tabiatning shovqinlari, ya’ni shamol, yomg‘ir, qushlarning sayrashi va hayvonlarning tovushlarini chiqarish orqali yuzaga kelgan. Inson ongi o‘sgani sayin asta-sekinlik bilan ritim harakatlarni, qarsak chalishni, tosh yoki yog‘ochlarni urish orqali ilk musiqalarni yuzaga keltirishgan. Musiqa dastlab ov oldi marosimlarda, bayramlarda ishlatilgan. U odamlar ruhiyatini ko‘targan hamda jamoaviylikni mustahkamlagan. Keyinchalik musiqa sekin-asta san‘at darajasiga ko‘tarildi va turli cholg‘u sozlar paydo bo‘la boshladi.

O‘zbek milliy musiqasi madaniyatida dutor cholg‘u sozi alohida o‘rin egallab kelmoqda. Asrlar davomida xalqning hayotini, urf-odatlarini va estetik qarashlarini aynan dutor cholg‘u sozi ijrosida ko‘rishimiz mumkin. “Dutor o‘zbek xalqining qadimiy va eng sevimli musiqiy cholg‘ularidan biridir. Shoirlarimizning “Sozlar

ichra yagonasan, dutorim”, - deb aytishi ham bejizga emas”.³² Dutor o‘zining sodda tuzilishi, ammo chuqur mazmunga ega jarangdor ovozi bilan ham ajralib turadi. Dutor cholg‘u sozi dastlab O‘rta Osiyo xalqlarida xususan, tojik, uyg‘ur, turkman kabi mamlakatlarda keng tarqalgan. Dutor so‘zi tojik tilidan olingan bo‘lib, (“du”-ikki, “tor”-tor) degan ma‘noni anglatadi. U tut, o‘rik, yong‘oq yog‘ochlaridan yasalgan va hozirgacha davom etib kelmoqda. O‘zbek milliy dutori muloyimligi, nafisligi va shirali ovozi bilangina boshqa cholg‘u sozlaridan ajralib turadi. Dutorning ko‘plab turlari ham mavjud. Misol uchun: dutor alt, dutor-kontrabas dutor-bas, dutor-tenor, dutor-prima kabi zamonaviy turlari hozirda yetakchi o‘rinni egallab kelmoqda.

Dutor asosan kosa, dasta, ikkita quloqlardan tashkil topgan bo‘lib, uning o‘rtasidan bir juft torlar tortiladi va o‘ng qo‘l bilan chertib chalinadi. Shu orqali tovushlar hosil bo‘la boshlaydi. Dutorning ijro uslubi, ayniqsa, o‘ng qo‘l bilan chertib chalish yo‘llari, ya‘ni qo‘l texnikasini rivojlantirish, turli xil zarblardan foydalanish va ularni yanada boyitish orqali odamlarni maftun eta oladi. Ma‘lumki, dutorning mohiyatini anglatib turuvchi asosiy omillardan biri ham o‘ng va chap qo‘l texnikasi hisoblanadi. Ijrochining qo‘li dutorning qopqog‘iga tegmasligi alohida ahamiyat kasb etadi. Shuning bilan birga chap qo‘l barmoqlari ham notalarni bosish orqali o‘ng qo‘lga jo‘r bo‘ladi. Dutor cholg‘u sozining yana bir xususiyatlaridan biri bu uning ikki ovozliligidadir va u boshqa chertib chalinadigan cholg‘u sozlaridan ajralib turadi.

Dutor cholg‘u sozi ko‘plab zarblari bilan ham boshqa cholg‘u sozlari kabi o‘zgachadir. Zarb deb – musiqa asbobidan chiqayotgan usulga aytiladi. Musiqiy asarlarni jozibador qilish uchun to‘g‘ri zarblardan foydalana bilish lozim. Dutor sozini cholishda turli xil zarblar ko‘p takrorlanib keladi. Masalan:

1) Terma zarb – bu zarbda ko‘rsatkich hamda bosh barmoqlarning pastga ketma-ket tushirilishi va bosh barmoqni, undan so‘ng ko‘rsatkich barmoqlarni yuqoriga ko‘tarilishi natijasida hosil bo‘ladigan tovushdir.

³² M.Safarova. “Dutor mutaxassisligi bo‘yicha”. Toshkent. 2004 yil. 5-bet.

2) Aylanma zarb – bu zarb ham huddi terma zarb singari aniq va bir xil kuchda ijro qilinadi. Lekin terma zarbni tezlatish orqali aylanma zarb hosil bo‘ladi.

3) Teskari zarb – bunda ko‘rsatkich barmoq pastga, bosh barmoq va ko‘rsatkich barmoq yuqoriga, yana shunday ko‘rsatkich barmoq pastga hamda bosh va ko‘rsatkich barmoqlar yuqoriga, so‘ngra ko‘rsatkich barmoq pastga, bosh barmoq yuqoriga chiqishi orqali teskari zarb hosil qilinadi.

Dutor cholg‘u sozini jozibasi shundaki, undagi turli xil zarblar, ritmik usullar orqali kuylarni yanada boyitadi. Shu bois dutorga xos bezaklar, har xil qochirimlar an’anaviy ijrochilikda alohida o‘rin egallaydi. Sozandalar orasida esa molish, nolish, qochirim, miyang‘ kabi iboralar qo‘llaniladi.

Musiqa nazaryotchisi, shoir, sozanda hamda bastakor bo‘lgan Zaynulobiddin bin Muhammad ibn Mahmud al-Husayniy “Qonun” nomli asarida dutor, uning tuzilishi, shuningdek sozlanishi haqida ilk ma’lumotlarni berib o‘tadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, dutor cholg‘u sozi o‘zining boy tarixi, turli hududlarga mansub ko‘rinishi, sozlanishi va rang-barang ijro uslublari bilan ham o‘zbek milliy musiqasida muhim o‘ringa ega. Inson hayotida san’atni yanada boyitish, yoshlarga targ‘ib qilish orqali ularda insoniylik va go‘zallik tuyg‘ularini his qildirishda dutor cholg‘u sozining vazifasi beqiyosdir. Bugungi kunda esa dutor

cholgʻusi anʻanaviy meʼrosimizni saqlab kelmoqda, shu bilan birga yosh avlodni musiqaga boʻlgan qiziqishini yanada oshirmoqda.

Foydalangan adabiyotlar roʻyxati:

1. M.Сафаров. “Дутор мутахассислиги бўйича”. Тошкент. 2004 йил.
2. Sh.Rahimov. “Dutor”. Toshkent. 2004 yil. 106 bet.
3. G.M.Muhammedova. “Dutor”. Toshkent. 2003 yil. “Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi” nashriyoti.